

УДК 339.138:330.341.1

МАРКЕТИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ОБЪЕКТ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПОДХОДОВ

БЕГЕШЕВА ЛЕЙЛА СЕРИКОВНА

Студент Бизнес Школы Восточно-Казахстанского технического университета
им. Д. Серикбаева

Научные руководители – Л. СОРОКИНА, Е. УДОВИЦКАЯ
Усть-Каменогорск, Казахстан

Аннотация: В статье рассматриваются особенности маркетинговой деятельности предприятий в условиях цифровизации и роста внедрения инновационных процессов, с акцентом на сферу услуг безопасности. Обоснована актуальность совершенствования маркетинговых стратегий в условиях усиления конкуренции и недостаточной изученности специфики маркетинга в частных охранных организациях. Проведен анализ эффективности маркетинговой деятельности исследуемого предприятия, включая оценку ключевых показателей (ARPU, CAC, LTV и соотношение LTV/CAC), а также исследование каналов продвижения услуг. На основе полученных результатов предложены направления модернизации маркетинга с использованием инновационных подходов, в том числе внедрение программы лояльности и цифровых инструментов взаимодействия с клиентами.

Ключевые слова: маркетинговая деятельность, инновационные подходы, сфера услуг безопасности, эффективность маркетинга, цифровизация, клиентская ценность, привлечение клиентов.

В условиях расширения рынка частного предпринимательства в Республике Казахстан наблюдается ускоренное развитие сферы услуг. В современной социально-экономической обстановке, характеризующейся ростом потребности населения и бизнеса в обеспечении безопасности, формируется и активно развивается рынок охранных услуг, в частности - сектор частной охраны.

На современном этапе отрасль охранных услуг занимает значимое место в обеспечении устойчивого функционирования субъектов экономики. Одновременно с этим цифровизация и развитие инновационных технологий обуславливают необходимость трансформации маркетинговых стратегий предприятий.

Особую актуальность данные процессы приобретают в сфере частной охраны, где уровень конкуренции существенно возрос и продолжает увеличиваться. В этих условиях эффективность маркетинговой деятельности становится основополагающим фактором, определяющим репутацию и экономические результаты предприятий, включая объект исследования ТОО «ААА».

Необходимо помнить, что в условиях рыночной экономики особое значение приобретает эффективная организация процессов продвижения услуг предприятия. В частности, в ТОО «ААА» функционирует отдел маркетинга, осуществляющий комплекс мероприятий по продвижению услуг среди различных целевых аудиторий. В его деятельности используются инструменты интернет-маркетинга, SEO-оптимизации, прямой рекламы, мессенджер- и e-mail-рассылок, имиджевых коммуникаций и POS-материалов.

В рамках SWOT-аналитического исследования ТОО установлено наличие ряда устойчивых конкурентных преимуществ: к сильным сторонам предприятия относятся развитая филиальная сеть, значительная клиентская база, а также высокий уровень лояльности потребителей (дополнительным преимуществом выступает стабильная и отработанная система взаимодействия с поставщиками, сформированная в процессе длительной операционной деятельности); к слабым сторонам предприятия относятся отсутствие CRM-

системы, высокий уровень клиентского оттока, а также технологическая и инфраструктурная устарелость отдельных бизнес-процессов (указанные факторы ограничивают эффективность управления клиентскими отношениями, снижают потенциал масштабирования деятельности).

В качестве ключевой угрозы конкурентоспособности предприятия выступает активное внедрение конкурентами технологий «умного дома», что приводит к потенциальному замещению традиционных охранных услуг и снижению спроса на услуги предприятия.

Таким образом, сохранение и усиление рыночных позиций ТОО требует ускоренной цифровой трансформации, внедрения инновационных решений и модернизации технологической базы.

Для расчёта и анализа маркетинговых показателей была проведена оценка динамики изменения клиентской базы ТОО «ААА» за период 2023-2025гг, так как в соответствии со спецификой деятельности предприятия, допустим вариант, что один клиент может одновременно заключать несколько договоров на оказание услуг (это также характерно для показателей клиентского оттока). В этой связи более корректным являлась необходимость выполнения анализа притока клиентов не только в количественном, но и в стоимостном выражении (таблица 1).

Таблица 1 – Анализ притока клиентов ТОО «ААА» за период 2023-2025гг

Показатели, ед. изм.	Годы			Абсолютное отклонение за период			Относительное отклонение за период, %		
	2023	2024	2025	2024 - 2023	2025 - 2024	2025 - 2023	2024-2023	2025-2024	2025-2023
Приток, ед.	2963	5193	6283	2230	1090	3320	75	21	112
Приток, тыс. тг.	31478	38745	45258	7266	6513	13780	23	17	43

Примечание: таблица составлена авторами на основании источника [1]

Анализ результатов (таблица 1), свидетельствует о выраженной положительной динамике притока новых клиентов в течение рассматриваемого периода: в 2024г данный показатель увеличился на 75,15% по сравнению с 2023г (с 2963 до 5193 объектов), а в 2025г - ещё на 21% относительно 2024г (до 6283 объектов), что указывает на эффективность маркетинговой деятельности предприятия.

Аналогичная тенденция наблюдалась и в отношении притока выручки в стоимостном выражении: в период 2023-2024гг был зафиксирован рост на 23,1% (с 31478,963 до 38745,122 тыс. тг), а в период 2024-2025гг - рост на 16,8% (до 45258,9 тыс. тг), что свидетельствует об увеличении среднего финансового вклада одного клиента.

Таким образом, результаты анализа подтвердили положительную динамику развития ТОО, при этом темпы роста количества объектов и объёма выручки характеризовались различной интенсивностью, что обусловлено спецификой рынка охранных услуг.

Для углублённого анализа маркетинговой деятельности был выполнен расчёт показателя ARPU (ARPU - Average Revenue Per User - это средний доход, приносимый одним пользователем или клиентом за определенный период времени).

По результатам расчета был сделан вывод, что в 2024г показатель ARPU увеличился на 3,3% по сравнению с 2023г. В 2025г положительная динамика сохранилась, однако темпы роста снизились и составили 2,2% относительно 2024г.

Данная тенденция свидетельствует о росте среднего дохода на одного пользователя при одновременном замедлении темпов его увеличения.

Вывод заключается в том, что замедление динамики может быть обусловлено рядом факторов, включая изменение структуры клиентской базы, корректировку ценовой политики, а также общую стабилизацию рыночной конъюнктуры после периода повышенной волатильности.

Полученные значения ARPU явились основой для расчёта ключевого маркетингового показателя - LTV (LTV - Lifetime Value - отражает совокупный доход, генерируемый клиентом за весь период взаимодействия с компанией).

Анализ результатов: в 2024г LTV увеличился на 3,3% по сравнению с 2023г. В 2025г положительная динамика сохранилась, при этом прирост составил 2,2% относительно 2024г. В целом наблюдаемая тенденция свидетельствовала о повышении эффективности долгосрочного взаимодействия с клиентами и реализации стратегии удержания клиентской базы.

Следующим важным этапом анализа маркетинговых показателей - это расчет САС (САС - Customer Acquisition Cost - стоимость привлечения клиента - данный показатель отражает совокупные затраты компании, направленные на привлечение одного нового клиента).

Необходимо помнить, что при расчёте САС учитываются прямые и косвенные маркетинговые расходы, включая оплату труда специалистов, затраты на программное обеспечение, услуги по дизайну и копирайтингу, эксплуатационные расходы на оборудование, себестоимость продукции, а также накладные расходы в сфере маркетинга и продаж.

Анализируя полученные результаты, было отмечено, что показатель САС снизился с 60,985 тыс. тг в 2023г до 35,255 тыс. тг в 2024г (снижение на 42,2%). В 2025г тенденция к снижению сохранилась, значение показателя составило 31,218 тыс. тг, что ниже уровня 2024г на 11,5%.

Вывод: снижение стоимости привлечения клиента в 2024-2025гг свидетельствует о повышении эффективности маркетинговых процессов, обусловленном оптимизацией используемых каналов продвижения и общим восстановлением рыночной конъюнктуры.

Полученные значения LTV и САС позволили рассчитать их соотношение, которое является ключевым индикатором оценки рентабельности маркетинговых инвестиций и эффективности привлечения клиентов.

Таким образом, значение LTV/САС составило 3,28 тг в 2023г, 5,85тг в 2024г и 6,76тг в 2025г, что свидетельствует о положительной динамике эффективности маркетинговой деятельности предприятия.

Ключевой задачей для ТОО «ААА» является повышение уровня лояльности клиентов. В данном контексте программа лояльности рассматривалась как эффективный инструмент удержания потребителей и расширения клиентской базы предприятия.

Важно было знать, что основным результатом первого компонента программы лояльности выдвигается привлечение новых клиентов и расширение клиентской базы ТОО.

Второй компонент программы лояльности предполагает предоставление одного месяца бесплатного обслуживания при условии предварительной оплаты контракта сроком на шесть месяцев (данная мера направлена на стимулирование долгосрочного сотрудничества и повышение приверженности клиентов к компании). Основным результатом второго компонента является снижение уровня оттока клиентов.

Необходимо принимать во внимание, что рассматриваемые инструменты имеют как положительные, так и потенциально негативные последствия - снижение краткосрочной выручки и неэффективное распределение ресурсов предприятия.

Третий компонент программы лояльности представляет собой реферальную программу, направленную на стимулирование привлечения новых клиентов посредством действующей клиентской базы.

Ключевой особенностью данного инструмента является предоставление скидки в размере 5% за каждого привлечённого нового клиента. Реферальная программа обеспечивает взаимную выгоду: действующий клиент получает материальное вознаграждение в форме

скидки, что способствует укреплению его лояльности, в то время как предприятие приобретает нового клиента, снижая затраты на его привлечение.

Реализация данного механизма способствует расширению клиентской базы при минимизации маркетинговых расходов. В долгосрочной перспективе предполагается увеличение совокупной выручки за счёт привлечения новых клиентов, а также повышение уровня удовлетворённости и лояльности существующих потребителей.

Внедрение программы лояльности планируется осуществлять за счёт внутренних ресурсов ТОО «ААА». Соответствующие затраты будут носить характер дополнительных инвестиций в развитие операционной и маркетинговой деятельности предприятия.

Прогнозируется, что реализация всех трёх компонентов программы лояльности приведёт к следующим результатам.

Во-первых, ожидается увеличение клиентской базы за счёт внедрения тестового периода обслуживания и реферальной программы. Предполагается, что с учётом сложности установки оборудования и устойчивого рыночного положения компании до 60% клиентов сохранят сотрудничество после тестового периода, что обеспечит рост клиентской базы. В результате доля рынка предприятия может увеличиться на 3-4%.

Во-вторых, предоставление бесплатного месяца обслуживания при заключении долгосрочных контрактов будет способствовать повышению уровня удержания клиентов. Ожидается снижение оттока клиентов на уровне до 10%.

Таким образом, прогнозируемым экономическим эффектом внедрения программы лояльности является увеличение выручки компании примерно на 5%, что в абсолютном выражении составит 82,4 млн. тг.

В целом, предлагаемая программа лояльности обладает значительным потенциалом для привлечения и удержания клиентов. Вместе с тем её реализация сопряжена с определёнными затратами и рисками, которые необходимо учитывать при принятии управленческих решений. Эффективность программы в значительной степени определяется её восприятием со стороны потребителей, что требует регулярного мониторинга результатов и возможной корректировки её параметров.

С целью совершенствования взаимодействия с клиентами, повышения эффективности деятельности ТОО, роста уровня клиентской лояльности и оптимизации операционных расходов предполагалось внедрение Telegram-бота как цифрового инструмента коммуникации (Telegram-бота – это программное приложение, созданное для выполнения определенного набора задач автоматически без прямого вмешательства человека. Оно основано на принципах искусственного интеллекта и машинного обучения, позволяя обрабатывать и интерпретировать вводимые пользователем данные для предоставления подходящих ответов и действий).

Одной из ключевых причин разработки и внедрения Telegram-ботов являлось их способность обрабатывать значительные объёмы клиентских запросов в режиме реального времени. Благодаря автоматизации процессов такие системы обеспечивают круглосуточное функционирование, что позволяет организовать непрерывное обслуживание пользователей.

Рассматривая экономические аспекты внедрения, было отмечено, что разработка Telegram-бота с указанным функционалом по текущим рыночным ценам оценивается примерно в 200 тыс. тг. Дополнительно необходимо учитывать затраты на техническое сопровождение, доработку и устранение возможных ошибок, которые целесообразно заложить на уровне 20% от стоимости разработки, что составляет около 40 тыс. тг / год.

Указанные расходы являются незначительными для предприятия и составляют порядка 0,1% от общего объёма инвестиций в деятельность компании. Финансирование разработки и внедрения Telegram-бота планируется осуществлять за счёт собственных средств ТОО.

Оценка прямого экономического эффекта от внедрения данного решения затруднена, поскольку его основная функция заключается в повышении качества клиентского сервиса и оптимизации коммуникационных процессов, а не в непосредственном увеличении выручки.

К ожидаемыми результатами внедрения Telegram-бота относятся:

- повышение уровня клиентской лояльности;
- снижение трудозатрат сотрудников ТОО и повышение их производительности;
- ускорение обработки входящих запросов;
- минимизация влияния человеческого фактора в процессах обслуживания.

В целом Telegram-бот рассматривается как инновационный инструмент, способствующий совершенствованию взаимодействия с клиентами, оптимизации бизнес-процессов обслуживания и снижению операционных затрат предприятия. Его внедрение позволит упростить процедуру подключения услуг, снизить риск возникновения просроченной задолженности, обеспечить оперативное предоставление информации по вопросам безопасности, а также увеличить объём продаж за счёт реализации акционных предложений и программ скидок. Дополнительно ожидается сокращение времени реакции службы поддержки за счёт разгрузки операторов.

С учётом относительно низких затрат на разработку и потенциально высокого косвенного экономического эффекта, внедрение Telegram-бота может быть признано экономически целесообразным решением для компании. Вместе с тем необходим регулярный мониторинг его эффективности в дальнейшем с целью последующей оптимизации функционала и повышения результативности использования.

Таким образом, по результатам проведённого исследования отмечается устойчивый рост таких показателей, как средняя выручка на клиента и ценность клиента, что свидетельствует о повышении эффективности маркетинговой деятельности ТОО. Отрицательным моментом является недостаточный уровень развития коммуникационной активности в социальных сетях, что позволило сделать вывод о наличии ограничений в системе управления клиентской лояльностью. Данное обстоятельство послужило основанием для разработки программы лояльности, включающей три компонента: тестовый период обслуживания для новых клиентов, предоставление бесплатного месяца обслуживания при оплате шести месяцев контракта, а также реферальную программу.

Согласно прогнозным расчетам, реализация предложенной программы лояльности позволит снизить уровень оттока клиентов на 10%, увеличить долю рынка на 3-4%, а также обеспечить рост выручки на 5% (что в стоимостном выражении составит в пределах 82,4 млн. тг). Практически значимым направлением также является внедрение Telegram-бота, направленного на оптимизацию клиентского обслуживания, распределение нагрузки на персонал службы поддержки и повышение оперативности обработки клиентских запросов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Статистика предприятий. Бюро национальной статистики АСПР РК. // Статистика предприятий. URL: <https://stat.gov.kz/ru/industries/business-statistics/stat-org/dynamic-tables/> (дата обращения: 30.03.2026).
2. Что такое Customer Acquisition Cost (CAC)? [Электронный ресурс] // lpgenerator. URL: <https://lpgenerator.ru/blog/2016/01/07/что-такое-customer-acquisition-cost-cac/> (дата обращения: 20.03.2026).
3. LTV, CAC, CRR: что значат, как считать и чем реально полезны [Электронный ресурс] // Агентство контекстной рекламы Penguin-team. URL: <https://pengstud.com/blog/ltv-cac-crr/> (дата обращения: 02.04.2026).
4. CPM, CTR и CPC-показатели в интернет-рекламе [Электронный ресурс] // Сообщество менеджеров Executive.ru. URL: <https://bit.ly/3N5HTTr3> (дата обращения: 21.03.2026).
5. Калтанбаев Н.А. Маркетинг / Учебное пособие. - Алматы: JOGARY BILIM, 2021. - 312 с.
6. Беляевский И.К. Маркетинговые исследования / Учебное пособие, 2020 [Электронный ресурс] / Маркетинговое исследование: информация, анализ, прогноз. URL: <https://znanium.ru/catalog/document?id=354450#ant>
7. Божук С.Г. Маркетинговые исследования: учебник для вузов / С.Г. Божук. - 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2026. - 304 с. – Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. - RL: <https://urait.ru/bcode/584368> (дата обращения: 10.04.2026).